

**DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD Y SENTENCIAS
CONTRADICTORIAS AL AMPARO DEL DERECHO A UN PROCESO
EQUITATIVO EN LA CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS**

Análisis a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2025, caso Latorre Atance c. España

José Ángel Gómez Requena

Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario

Centro Internacional de Estudios Fiscales

Universidad de Castilla-La Mancha

<https://orcid.org/0000-0001-9853-8973>

1. PLANTEAMIENTO

El objeto del presente comentario es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 18 de diciembre de 2025, dictada en el caso Latorre Atance c. España, Demanda núm. 33818/22, acerca de la vulneración del derecho a un proceso equitativo en el marco del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH, en adelante). El caso se circunscribe a una derivación de responsabilidad tributaria que declaró responsable solidario al demandante, el Sr. Latorre Atance, sobre la deuda tributaria de un tercero, en concreto sobre la sociedad mercantil cuyo concurso administraba el demandante ante el Tribunal de Estrasburgo.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) emitió tres derivaciones de responsabilidad tributaria solidaria frente a tres administradores concursales por entender que no se habían llevado a cabo los servicios cuyos pagos fueron autorizados por los responsables concursales. Estos pagos redujeron el patrimonio afecto de la sociedad mercantil concursada para el pago de impuestos, de tal forma que tras colegir la Administración tributaria que estos servicios no existieron y los pagos fueron indebidos, consideró responsables solidarios a los administradores concursales, entre ellos al Sr. Latorre.

La Audiencia Nacional dictó sentencias contradictorias, especialmente en lo que afectó a la esfera jurídica del Sr. Latorre Atance. Mientras que dos sentencias de la Audiencia Nacional, sobre el mismo relato fáctico, fueron estimadas y anularon las derivaciones de responsabilidad tributaria, una de ellas, la que afectó al Sr. Latorre, fue desestimada. En este punto es donde se concentra el asunto principal pues ante la

existencia de un pronunciamiento contradictorio por parte de los tribunales domésticos, el recurrente estima que se ha visto vulnerado su derecho a un proceso justo y decide acudir al Tribunal de Estrasburgo, tras agotar la vía judicial interna (el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fueron inadmitidos).

La presente sentencia supone un hito más en la protección de los derechos y garantías de los obligados tributarios desde una vertiente, en este caso, procesal. El TEDH examina en esta sentencia si han existido pronunciamientos contradictorios injustificados y el impacto que ello tiene sobre el principio de seguridad jurídica y, en última instancia, sobre el derecho a un proceso equitativo del art. 6 del CEDH. En este contexto, se realizará un primer análisis de los antecedentes del conflicto planteado ante el Tribunal de Estrasburgo. En este punto, se analizará la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2019, recurso núm. 867/2017, la cual presenta un pronunciamiento contradictorio ante hechos idénticos. En segundo lugar, se expondrán los argumentos presentados por el demandante ante el TEDH y cuál es la doctrina emanada de esta sentencia. En último lugar, se reflexionará sobre el alcance e impacto de esta sentencia y el potencial del principio de seguridad jurídica y el derecho a un proceso justo del art. 6 CEDH sobre las derivaciones de responsabilidad tributaria.

2. ANTECEDENTES DEL CASO

Los hechos de este caso tienen su origen octubre de 2009, fecha en la cual el Sr. Latorre, demandante ante el TEDH, y otras dos personas son designadas administradores concursales de la empresa TECONSA, S.A. En marzo de 2016, la AEAT resolvió un procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad contra los administradores concursales conforme al art. 42.2 a) de la Ley General Tributaria. A tenor de este precepto, se pueden declarar responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente de un tercer deudor las personas que “sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derecho del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria”.

A tenor de esta derivación de responsabilidad tributaria solidaria, cada administrador concursal fue declarado responsable solidario de las deudas tributarias pendientes de TECONSA por haber autorizado pagos con cargo a la masa concursal por un importe de 2.465.636,78 €. Estos pagos fueron ordenados a diversas empresas, entre ellas a la empresa REEF, S.L. La AEAT defendía que estos pagos se sustentaban en factura falsas o que debían haber sido abonados directamente por la administración concursal, de tal manera que habían agotado la masas concursal y desviado fondos que deberían haber estado disponibles para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de TECONSA. La AEAT sostuvo que los servicios remunerados a otras entidades no habían sido prestados y que incluso sirvieron para retribuir a una empresa vinculada a uno de los administradores concursales.

Los tres responsables solidarios presentaron reclamación económico-administrativa contra sus diversos actos administrativos de derivación de responsabilidad ante el Tribunal Económico-Administrativo Central. Estas reclamaciones fueron desestimadas y presentaron los correspondientes recursos contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

El principal argumento de los recurrentes en sus respectivos recursos ante la Audiencia Nacional pivota en la lesión del principio de igualdad ante la ley y la interdicción de la arbitrariedad. Mientras que en las derivaciones de responsabilidad tributaria que la AEAT incoó contra los responsables de REEF acabó reconociendo la veracidad de los servicios prestados que habían justificado los correspondientes pagos, siendo archivadas estas derivaciones de responsabilidad tributaria, en lo que correspondió a los procedimientos incoados contra los administradores concursales de TECONSA, la AEAT cuestionó la existencia de esos servicios.

Ante esta situación, dos sentencias de la Audiencia Nacional estimaron parcialmente los recursos planteados por dos de los administradores concursales (sentencias de la Audiencia Nacional de 12 de julio de 2019, recurso núm. 358/2017, y de 17 de febrero 2021, recurso núm. 262/2018), señalándose en ellas el siguiente razonamiento: *“Es contrario a los propios actos de la Administración tributaria que en un expediente de derivación de responsabilidad se consideren inexistentes los servicios prestados por una empresa y en otros expedientes se considere que fueron reales. En esta tesitura, y sin perjuicio de los signos existentes que permiten dudar de la realidad de las operaciones, en tanto que éstas han sido reconocidas como existentes por la AEAT, debemos de estimar la demanda para reducir el alcance de la derivación y detraer del mismo el importe correspondiente a las facturas pagadas a REEF”*.

Por el contrario, la sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2019, recurso núm. 867/2017, cuyo recurso fue planteado por el Sr. Latorre Atance, fue desestimada sin que hubiese un pronunciamiento sobre las pruebas y los argumentos referentes a las derivaciones de responsabilidad anuladas en el caso de REEF en donde la AEAT admitía la existencia de los servicios prestados por TECONSA en favor de dicha sociedad. En definitiva, esta sentencia se aparta de la sentencia dictada por otra sección de la Audiencia Nacional meses atrás y, además, años más tarde, en 2021, sobre el mismo relato fáctico se volvería a dictar una sentencia que sí estimaría las pretensiones de otro de los administradores concursales declarados responsables solidarios ex art. 42.2. a) Ley General Tributaria.

El recurrente solicitó un complemento de sentencia por no haber abordado el Tribunal las alegaciones de REEF en su fallo, siendo inadmitida esta solicitud por Auto de la Audiencia Nacional de 23 de diciembre de 2019. Asimismo, el recurrente presentó recurso de casación, pero fue inadmitido mediante Auto del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2020, recurso núm. 2180/2020, al valorarse la inexistencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y al sustentarse la pretensión del

recurrente en algo vedado para las sentencias dictadas en casación como es el reexamen del relato fáctico y la valoración de la prueba practicada por el Tribunal de instancia.

El Sr. Latorre Atance presentó también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, el cual fue inadmitido ante la falta de especial trascendencia constitucional mediante providencia del 18 de enero de 2022. Ante el agotamiento de la vía judicial nacional, el demandante acudió al TEDH, no sin antes plantear ante el Tribunal Supremo, con fecha de 18 de abril de 2022, un recurso solicitando la declaración de error judicial. En este caso, mediante la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2022, se reconoció la existencia de un error judicial por existir una contradicción entre las tres sentencias mencionadas anteriormente que fueron dictadas ante el mismo relato de hechos por parte de la Audiencia Nacional en un corto periodo de tiempo.

El Tribunal Supremo concluyó en su sentencia que la sentencia de 21 de octubre de 2019 debió haber llegado a la misma conclusión que la sentencia de 12 de julio de 2019 y que, tras la solicitud de complemento de sentencia planteada por el recurrente, debía hacerse corregido esa desviación carente de motivación.

Los argumentos del Tribunal Supremo al respecto son bastante tajantes al declarar la existencia de error judicial. La sentencia señala que *“el mismo Tribunal juzgador, en la sentencia de 12 julio de 2019, tuvo por real y efectivamente prestados unos servicios profesionales, pero poco después, en la sentencia de 21 de octubre siguiente, afirmó que esos servicios habían sido inexistentes o irreales, sin justificar en modo alguno un pronunciamiento tan divergente”*, de tal manera que *“no puede decirse que unos servicios profesionales (los resultantes de la relación entre REEF y TECONSA) han sido real y efectivamente prestados, y luego afirmar que esos mismos servicios no se han prestado realmente. Si la AEAT reconoció la realidad de tales servicios, y por ello archivó el procedimiento seguido frente a los gestores de REEF, no podía luego la propia AEAT sostener lo contrario y basar la declaración de responsabilidad solidaria de los administradores de TECONSA en la pretendida irrealidad de esos mismos servicios; ni tampoco podía el Tribunal sentenciador considerar irreales los mismos servicios que la Administración demandada había reconocido antes como ciertos, y la misma Sala había considerado reales en la otra sentencia sobre un caso igual”*, para finalizar concluyendo que *“[n]o habiéndolo apreciado así el Tribunal sentenciador en su segunda resolución, de 21 de octubre de 2019, se produjo el resultado paradójico e irracional de que siendo coincidente la situación de los dos administradores concursales de TECONSA a los que se había referido la declaración de responsabilidad solidaria, uno fue liberado de esa responsabilidad mientras que el otro ha quedado al fin y a la postre como único responsable”*.

Tras publicarse esta sentencia, el Sr. Latorre Atance pudo presentar una demanda ante el Ministerio de Justicia por responsabilidad patrimonial ante el error judicial que se había producido. Sin embargo, la estimación del Tribunal Supremo por haberse producido un error judicial no llevaba consigo la anulación de la sentencia de la Audiencia Nacional

de 21 de octubre de 2019 ni, por lo tanto, del acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria ni de la valoración inexacta de unos hechos que lo hacían partícipe en una trama fraudulenta durante su etapa como administrador concursal de TECONSA.

3. DOCTRINA EMANADA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: SEGURIDAD JURÍDICA Y DERECHO A UN PROCESO JUSTO

Tal y como ya se ha señalado, el demandante alegó una vulneración del derecho a un proceso justo del art. 6.1 CEDH al considerar que no tuvo un juicio justo al dictarse por parte de la Audiencia Nacional sentencias contradictorias sobre circunstancias similares sin recibir motivación alguna de esta contradicción. Es preciso recordar que el apartado primero del art. 6 CEDH establece que “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella (...)”.

3.1. El carácter civil de la causa

Una de las cuestiones previas que se dilucidan en esta sentencia pivota sobre los esfuerzos del Gobierno de España por argumentar ante el TEDH que la causa era de índole tributaria y, por tanto debía quedar fuera del espectro del art. 6 CEDH, el cual habla del derecho a un proceso justo en litigios civiles y penales. En este sentido, la jurisprudencia del TEDH ha señalado que, pese a que en los procedimientos tributarios están en juego intereses pecuniarios, la mera demostración de tal aspecto no basta en sí misma para que se entienda aplicable el art. 6.1 CEDH en su vertiente civil¹. Por ello, el Gobierno de España alegó en el caso Latorre Atance que la controversia era de tipo fiscal y formaba parte del núcleo duro de la tributación y la recaudación de ingresos públicos y, por tanto, ajena a la rama civil. Asimismo, este asunto tampoco tenía carácter penal. A juicio del Gobierno, la cesión de la obligación tributaria no se clasificaba en el ordenamiento doméstico como una infracción penal ni administrativa, sino que formaba parte del marco recaudatorio y perseguía fines de garantía.

Por su parte, el demandante alegó que era aplicable tanto la rama civil como la rama penal. En lo que respecta a la rama civil, el demandante estima que los procedimientos determinaron una obligación civil que fijaba su responsabilidad patrimonial a tenor de una acción presuntamente ilícita causalmente unida a la pérdida para la Hacienda y cuyo resultado afectó directamente a los intereses patrimoniales particulares. Por su parte, en lo que atañe a la rama penal, el demandante sostuvo que la normativa tributaria España derivaba también al responsable ex art. 42.2 a) LGT las sanciones impuestas al contribuyente como parte de la deuda.

¹ Vid. SSTEDH de 21 de octubre de 1997, *Pierre-Bloch c. Francia*, y de 12 julio de 2001, *Ferrazzini c. Italia*.

A juicio del TEDH, la clave radica en que en el procedimiento administrativo correspondiente se determinó la responsabilidad civil personal del demandante por la presunta conducta ilícita realizada en su actividad profesional. Su responsabilidad no se le atribuyó en virtud de su capacidad económica, tal y como establece como principio la Constitución Española, sino que lo fue en virtud de su potencial acción ilícita sobre la masa concursal. Por ello, la sentencia concluye la naturaleza y los efectos de la determinación de su responsabilidad presentan características de un procedimiento de responsabilidad civil, a pesar de que fuera iniciado por las autoridades tributarias. Por tanto, el procedimiento ante la Audiencia Nacional versó sobre la determinación de los derechos y obligaciones civiles del demandante a la luz del art. 6.1 CEDH.

3.2. Acerca del agotamiento de los recursos disponibles en el ordenamiento interno

A continuación, la sentencia se adentra en analizar otra causa de oposición al recurso planteada por el Gobierno de España consistente en defender la inadmisibilidad del mismo porque el demandante ya no podía alegar ser víctima en los términos del art. 34 CEDH. En este sentido, el Gobierno recuerda que ya había sido dictada una sentencia en el Tribunal Supremo que reconocía la existencia del error judicial y que ha servido de fundamento para que el demandante solicitara ante el Ministerio de Justicia una compensación por responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia.

El TEDH recuerda que según su doctrina emanada de la sentencia de 29 de marzo de 2006, *Scordino c. Italia*, un demandante no puede alegar ser víctima de una violación del Convenio si las autoridades nacionales ya han reconocido la supuesta violación y han otorgado una reparación adecuada y suficiente.

Sin embargo, en el presente asunto, la sección quinta del TEDH estima en esta sentencia que la decisión adoptada por el Tribunal Supremo y la apertura del expediente de responsabilidad patrimonial no alteraron la posición jurídica del demandante, puesto que no se anuló la sentencia impugnada ni se ordenó la reapertura del procedimiento ni una nueva determinación judicial de responsabilidad civil del demandante. Asimismo, la celeridad en la reparación del tal daño brilla por su ausencia. El TEDH coteja que han pasado dos años desde que el demandante solicitó ante el Ministerio de Justicia la responsabilidad patrimonial y todavía no se ha resuelto nada al respecto. Tal y como establece la sentencia, “un recurso que funciona sólo con un retraso considerable no puede considerarse adecuado, ya que no proporcionaría una reparación oportuna y dejaría al solicitante en un estado prolongado de incertidumbre”.

3.3. La postura del TEDH: el impacto del principio de seguridad jurídica sobre el derecho a un proceso equitativo

Llegados a este punto, la sentencia dictada en el caso Latorre Atance concluye detectando una lesión en el art. 6.1 CEDH al manifestarse un déficit de motivación y la contradicción entre las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional sobre un relato fáctico sustantivamente idéntico. El TEDH vuelca sus esfuerzos en reiterar la lesión del

principio de seguridad jurídica, ínsito en el Convenio y cuya merma ha desembocado en una lesión general del derecho fundamental a un proceso equitativo.

La sentencia se muestra muy contundente frente a las sentencias contradictorias. Afirma que este tipo de actuaciones pueden vulnerar el principio de seguridad jurídica al socavar la confianza pública en el poder judicial. Esto no significa que cualquier contradicción vaya a ser lesiva con el derecho fundamental a un proceso justo, sino solo aquellas que no respondan a una justificación objetiva y razonable cuando se presenten situaciones comparables. En este sentido, el TEDH reconoce que *“la posibilidad de decisiones judiciales contradictorias es inherente a todo sistema judicial y no puede, en sí misma, considerarse contraria al Convenio. Sin embargo, decisiones divergentes de tribunales nacionales basadas en hechos idénticos pueden ser contrarias al principio de seguridad jurídica e incluso constituir una denegación de justicia”*.

Estas incoherencias en las resoluciones judiciales (dos estimatorias y una desestimatoria ante casos similares) se produjeron en un plazo corto de tiempo. Especialmente, entre la primera sentencia estimatoria y la sentencia desestimatoria apenas transcurren unos meses. Este hecho no es pasado por alto por el Tribunal y esta inconsistencia producida en tan corto lapso de tiempo es indicativo de que se menoscaba la seguridad jurídica del demandante. Asimismo, no hay una explicación suficientemente razonada por parte del órgano jurisdiccional nacional acerca de su desviación y cambio de criterio ante un caso que presenta unos antecedentes y un objeto idéntico. Reitera el TEDH en esta sentencia que *“las partes en un procedimiento judicial tienen derecho a recibir una respuesta específica y explícita a los argumentos decisivos para el resultado de dicho procedimiento”*.

En síntesis, el TEDH acaba declarando la violación del art. 6.1 CEDH y reconoce al demandante una indemnización de 9.600 € por daño moral, provocado por las inconsistencias en el proceso judicial.

4. REFLEXIONES FINALES

La presente sentencia pone de manifiesto la importancia del deber de motivación reforzado que debe existir cuando un órgano jurisdiccional decida desmarcarse de su doctrina previa o de la marcada por otro órgano jurisdiccional ante hechos que presenten similitud. Este deber de motivar una potencial sentencia contradictoria garantiza el respeto del derecho fundamental a un proceso equitativo de los ciudadanos. El caso Latorre Atance presenta unas características peculiares como son, por un lado, su sustento en la derivación de responsabilidad tributaria solidaria ex art. 42.2 a) LGT, y por otro lado, la existencia de sentencias contradictorias que se pronunciaron sobre hechos idénticos, ofreciendo un tratamiento diferente al Sr. Latorre Atance.

Esta cuestión no es ajena a la jurisprudencia española. La doctrina del Tribunal Supremo es idéntica a la del TEDH ante la presencia de sentencias contradictorias y el deber de motivación reforzada. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de

julio de 2025, recurso núm. 4579/2023, determina que: *“Cuando resulta que, en principio, la resolución que un órgano judicial va a dictar puede ser contradictoria con la ya dictada por el mismo órgano judicial o por otro órgano judicial distinto, el que pronuncia la segunda sentencia debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio, o por qué valora la prueba de una forma diferente”*.

La existencia de contradicciones no es un aspecto negativo, siempre que exista la debida motivación y la garantía de cumplimiento del principio de seguridad jurídica. Por ello, tal y como defiende MARTÍN VALERO, un sistema de recursos a posteriori podría ayudar a corregir ágilmente una contradicción, de tal forma que se eviten situaciones como las acaecidas en el asunto Latorre Atance y se acabe menoscabando el derecho a un proceso equitativo².

Finalmente, los pronunciamientos de la Audiencia Nacional no son más que la punta de un iceberg. El inicio de este conflicto aflora por el hecho de que la Administración tributaria apreció la existencia efectiva de los servicios controvertidos en la sociedad concursada en el expediente de derivación de responsabilidad a otros sujetos ligados a REEF, mientras que en los diversos expedientes que afectaron a los tres administradores concursales no se estimaron efectivamente realizados esos servicios y, por tanto, los pagos autorizados por los administradores del concurso supusieron una limitación de los pagos de tributos del deudor tributario (TECONSA) que justificó la declaración de responsabilidad solidaria de los tres administradores. Mas allá de las garantías que dimanaban de este fallo del TEDH y la conexión del principio de seguridad jurídica con el derecho fundamental a un proceso equitativo, no debe perderse de vista la importancia de una motivación coherente y respetuosa con el principio de seguridad jurídica en vía administrativa. En síntesis, esto es una exigencia del propio principio y derecho a una buena administración.

Asimismo, la sentencia del TEDH depura su doctrina acerca del carácter civil de algunos asuntos tributarios y, por ende, ensancha el camino para que los obligados tributarios puedan invocar la protección del derecho a un proceso equitativo en derivaciones de responsabilidad tributaria al afectar estas una esfera patrimonial (civil) particular. La sentencia Latorre Atance c. España complementa la doctrina de la sentencia Ferrazzini c. Italia. En aquellos casos en que haya una disputa tributaria con derivación de responsabilidad tributaria hacia un tercero que no ha realizado el hecho imponible, estimamos que se puede activar la posibilidad de invocar el derecho del art. 6.1 CEDH cuando se produjese a su vez una actuación contraria al mismo. Asimismo, debemos recordar que la responsabilidad tributaria solidaria ex art. 42.2 a) LGT no tiene naturaleza sancionadora a juicio del Tribunal Supremo, tal y como quedó reflejado en su sentencia de 28 de abril de 2023, recurso de casación núm. 72/2021. Hubiera sido interesante conocer la posición del TEDH sobre el carácter penal en las derivaciones de

² Vid. MARTÍN VALERO, A.I., “La coherencia judicial como garantía del derecho a un proceso equitativo. STEDH 18 de diciembre de 2025, caso Latorre Atance vs. España”, *Actualidad Administrativa*, nº 2, 2026.

responsabilidad tributaria. El Tribunal de Estrasburgo no entró a analizar esta cuestión al determinarse la naturaleza civil del asunto y, por tanto, su cobertura por el art. 6.1 CEDH.

BIBLIOGRAFÍA

MARÍN BENITEZ, G., “Las amistades (nada) peligrosas. Epílogo, a propósito de Latorre Atance c. España”, *FiscalBlog*, 2025, disponible en <https://fiscalblog.es/las-amistades-nada-peligrosas-epilogo-a-proposito-de-latorre-atance-c-espana/>

MARTÍN VALERO, A.I., “La coherencia judicial como garantía del derecho a un proceso equitativo. STEDH 18 de diciembre de 2025, caso Latorre Atance vs. España”, *Actualidad Administrativa*, nº 2, 2026.